

УЎК 621.791.92
ЕРГА ИШЛОВ БЕРУВЧИ ПЛУГ ЛЕМЕХИНИНГ ИШЧИ ЮЗАСИГА
ЕЙИЛИШГА БАРДОШЛИ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШ БИЛАН ИШ УНУМДОРЛИКНИ
ОШИРИШ

АБДУЛЛАЕВ АБДУМАННОН ХОЛДОРОВИЧ

Олмалик давлат техника институти, декан ўринбосари, техника фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD), Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалигида ерга ишлов берувчи плуг лемехининг ишчи юзасига газ алангасида металл кукуни ёрдамида қоплама ҳосил қилиб, ейилишбардошлиликни 2,5-2,8 мартабага ошириш таклиф қилинган. Қопламада ҳосил бўлган зовакликни камайиши бўйича таҳлил натижалари келтирилган.

Таянч иборалар: Ишчи орган, лемех, тупроқ, қоплама, қаттиқлик, зоваклик, кукун, горелка, ейилишбардошлилик.

Бугунги кунда қишлоқ хўжалигида ерга ишлов бериш энг кўп энергия талаб қилувчи жараёнлардан бири ҳисобланиб, ушбу жараён учун умумий сарф бўладиган энергиянинг 35-45 % сарфланади [1]. Қишлоқ хўжалигида тупроққа ишлов берувчи бир неча ишчи қисмлар (плуг лемехлари, култиватор лапалари ва бошқалар) кўп ҳолларда муддатидан олдин ишга яроқсиз ҳолатга келади, натижада бундай ишчи органлар учун жуда кўп сонда эҳтиёт қисмларни тайёрлашга эҳтиёж туғилади. Лемехларни тайёрлаш учун асосан Л53, Л65, баъзан 65Г углеродли пўлатлардан фойдаланилади ва уларга қиздириш йўли билан термик ишлов берилади. Термик ишлов натижасида бундай пўлатларнинг қаттиқлиги НВ 321 - 541 (HRC 33 - 52) оралиқдаги қаттиқликда ва чўзилиш нисбати $\delta = 6,5-7,2 \%$, мустаҳкамлик чегараси $\sigma_V = 880-1080$ МПа ташкил қилади [1].

Ерга ишлов берувчи ишчи органларнинг ейилишбардошлилиги қирқувчи қисмининг юқори даражада пухталаниши ҳисобига ҳосил бўлади.

Ҳозирги кунда ерга ишлов берувчи ишчи органларнинг қирқувчи қисмини юқори даражада пухталаш учун маълум бўлган бир қанча усуллар мавжуд. Аммо мавжуд бўлган усулларнинг барчаси ҳам ерга ишлов берувчи ишчи органларнинг қирқувчи қисмини юқори абразив ейилиш ва кучланишда ишлаганда ейилишбардошлилигини таъминлай олмайди. Плуг лемехларини термик ишлов бериш, ейилишбардош қоплама қоплаш ва комбинациялашган усуллар ёрдамида пухталаш мумкин. Ушбу ишда плуг лемехининг ишчи юзасига темир асосли юқори хромли металл кукундан газ алангаси ёрдамида ейилишбардош қоплама қоплаш билан ишчи органнинг хизмат муддатини ошириш вазифа қилиб белгиланган. Тадқиқот объекти сифатида 40X маркали пўлатдан тайёрланган плуг лемехи олиниб, тадқиқот ўтказилаётган юқори хромли металл кукун таркибида углерод - 0,05%, кремний - 0,08%, марганец - 0,20%, олтингургурт - 0,02%, фосфор - 0,02%, хром - 26% ва қолгани темир элементидан шакллантирилди. Синов тадқиқотларини ўтказиш учун 40X маркали пўлатдан намуналар тайёрланди. Намуна ўзида 35 мм узунлик ва 20 мм кенгликка эга бўлган параллелепипедни ташкил қилиб, намунанинг қалинлиги 8-10 мм, юзаси қоплама ҳосил қилишгача шифлашдан ўтказилди [2].

Plug lemexi ishchi yuzasida kerakli g'adir-budurlikni olish uchun changlatiladigan sirtga abraziv shillali ishlov beriladi. Ishlov berilgandan keyin sirt g'adir-budurligi $Rz=120..60$ mkm bo'lishi kerak. Changlatilgan sirtning g'adir-budurligini aniqlash uchun 130 modeli profilometr ishlatilgan. 130 rusumli profilometri GOST 2789-73 bo'yicha "to'lqinlilik" va "g'adir-budurlik" ni ajratish bilan o'rta chiziq tizimi (GOST 25142-82) bo'yicha profil parametrlari va sirt g'adir-budurligi parametrlarini o'lchash uchun mo'ljallangan [3].

Кукун заррачаларини донадорлиги ГОСТ 6613-86 бўйича аниқланди, оғирлиги 200 г. Кукун заррачалари махсус элакдан ўтказилиб, 60 мкр. гача бўлган ўлчамдаги донадор

заррачалар ажратиб олинди. Кукуннинг намлик даражасини аниқлаш 0,0001 г. аниқликда ишловчи аналитик электрон тарози 220 V-50 Hz, кукунни қуритиш учун СНОЛ 67/350 қуритиш шкафидан фойдаланилди (30 минут давомида қиздириш ҳарорати 110-115°C), кукун заррачалари шакли 40-60 мкр. ўлчамда донасимон бўлиши, яхши оқувчанлик хусусиятини таъминлади [2].

Плут лемехи ишчи юзасида керакли ғадир-будурликни олиш учун чанглатиладиган сиртга абразив шиллалари ишлов берилди. Ишлов берилгандан кейин сирт ғадир-будурлиги Rz=120...60 мкм бўлиши керак. Чанглатилган сиртнинг ғадир-будурлигини аниқлаш учун 130 моделли профилометр ишлатилган. 130 русумли профилометри ГОСТ 2789-73 бўйича “тўлқинлилик” ва “ғадир-будуирлик” ни ажратиш билан ўрта чизик тизими (ГОСТ 25142-82) бўйича профил параметрлари ва сирт ғадир-будурлиги параметрларини ўлчаш учун мўлжалланган [3].

Кукуннинг солиштирма сирт майдони 2100 Д модели (Микрометрикс, АҚШ) маълум бир сирт майдони анализатори ёрдамида азотнинг паст ҳароратли адсорбцияси ва криптон усули ёрдамида аниқланди, пикнометрик зичлик- бандда кўрсатилган усул бўйича автоматик гел пикнометрида, микроқаттиқлик - юк остида микроқаттиқлик текширгичда ва заррачаларнинг сайқалланган юзасида 98 МН [3].

Қоплама ҳосил қилишда аланга ҳосил қилиш учун ГАЛ типигаги аланга пуркагич (горелка)дан, босим ҳосил қилиш учун сиқилган газ ва кислороддан, ҳамда ацетилендан фойдаланилди. Газ алангасида қопламаларни ҳосил қилиш қопланаётган материал қатламини деталнинг сирт қисмида шаклланиб, газ алангаси оқими таъсирдан юқори даражада иссиқлик ва кинетик энергияни қабул қилади. Газ алангасини оқими, горелка учи қисмини тешигидан катта тезликда чиқувчи ёнувчи аралашмани алангаланиш натижасида ҳосил бўлади. Бизнинг тадқиқотимизда аланга пуркагич алангани ҳосил қилишда газ - кислородда ацетилендан (C₂H₂) фойдаланилди, бу ёнилғи газ алангаси оқимини ҳарорати 3200°C гача бўлишини таъминлади, ушбу ҳолатда кукун заррачаларни аланга пуркагич учидан чиқиш тезлиги 150-160 м/с атрофида бўлиши кузатилди. Юқори ҳароратдаги газ алангаси оқимига тушган кукун заррачалари эриш ёки юқори пластиклик ҳолатига келади. Қопламалар ҳосил қилишда кукун заррачаларининг шаклдорлиги, аланга пуркагич алангаланиш майдонига кукун заррачаларининг юқори оқувчанликда келишини таъминлади, 2-3 кг/с кукунни қоплаш учун 0,6-0,8 м³/с ацетилен сарфланди [4].

Асоси темир бўлган юқори хромли кукун плазмали қоплама ҳосил қилиш услуги билан қопланади, бу жараёнда плазма ҳосил қилувчи газнинг молекуляр емирилиш энергиясидан фойдаланилади. Юқори частотали токда қоплама ҳосил қилинган юзада суяқ эритмани ҳосил қилиш учун махсус индуктор ишлаб чиқилди. Индуктор орқали қиздириб ишлов бериш учун қиздиришда Л3107 маркали юқори частотали токда қиздирувчи қурилмадан фойдаланилди.

Тадқиқотларда газ алангаси ёрдамида ҳосил қилувчи аланга пуркагични учи ва ишчи юзасидаги оралиқ масофани узайиши билан қоплама қатламини ёпишдаги мустақкамлик қиймати дастлаб ортиб борган, кейинчалик пасайиш келтирилган [4]. Тадқиқотларни ўтказиш учун аланга пуркагични учи ва ишчи юзасидаги оралиқ масофани бир қанча ўлчамларда: 100, 120, 140, 160, 180 мм да ўтказилди. Ўрганилган кукун қоришмасида максимал қаттиқлик кукун қоришмаларида газ алангаси ҳосил қилувчи аланга пуркагичнинг учи билан ишчи юзасидаги оралиқ масофа 140 см бўлганда кузатилиб, қопламанинг қалинлиги ўртача 2 мм ни ташкил қилди.

Ўтказилган синов тадқиқотлари натижасида ҳосил қилинган қоплама қатлами қалинлигининг юқори бўлиши қоплама қаттиқлигининг секин аста камайишига олиб келди. Бунга сабаб биз томондан ҳосил қилинган қопламанинг қалинлиги 2 мм ни ташкил этиб, ундан кейинги қийматда металнинг асосига етганда қаттиқлик кескин равишда тушиб кетади.

Газ алангаси ёрдамида кукун заррачаларини қиздириб қоплама қатламларини ҳосил қилишда қопламанинг механик хоссаларидан ташқари таркибидаги ғоваклик даражаси ҳам катта аҳамият касб этади [5].

Таҳлилларда қоплама таркибида ғовакликнинг ҳосил бўлиши, қопламани иссиқлик ва физик хусусиятига катта таъсир кўрсатиши келтирилган, қопламанинг зичлиги қоплама қопланаётган материалнинг зичлиги билан бирга ғоваклик ҳосил қилувчи газ зичлигига ҳам боғлиқ бўлиши аниқланган [6].

Ўтказилган тадқиқотда, ерга ишлов берувчи лемехни ишчи юзасига темир асосли юқори хром кукунидан қоплама олишда, газ алангасини ҳосил қилувчи аланга пуркагичнинг учи билан ишчи юзасидаги оралик масофаси 140 мм бўлганда қоплама қатламларидаги максимал ғоваклик даражаси 7 % гача, қаттиқлиги 52...54 HRC, 180 мм ли оралик масофа бўлганда ғоваклик даражаси 12 % гача (1-расм), қаттиқлиги 46...47 HRC, металлнинг асоси билан кукун доначалари орасидаги ёпишқоқлик даражаси талаб даражасида бўлиши кузатилди [6].

a) × 100

b) × 500

1-расм. Ғоваклиги юқори бўлган қопламанинг макроструктураси:

а – металнинг асосини юқори даражада сифатли бирикканлигини кўриниши;

б – қопламанинг кўриниши

Ўзбекистон шароитида тупроқнинг таркиби турли хусусиятли бўлиб, тадқиқотда синовдан ўтказилаётган лемехнинг кесувчи қисмини ишлаш вақтида ўзгарувчан кўрсаткичларининг ўлчамларини аниқлаш мақсадида, кумли, тупроқли, кум ва тупроқли, турли нам шароитдаги тупроқларга ишлов бериш учун дала шароитида тажриба синовлар ўтказилди. Синовларни ўтказиш учун “Бахтселмаш” ҚК да серияли ишлаб чиқарилаётган Л53 пўлатдан тайёрланиб, термик ишлов берилган плуг лемехи, биз тарафдан 40X пўлатдан тайёрланиб, қирқувчи юзада темир асосли юқори хромли кукундан газ алангаси ёрдамида қоплама ҳосил қилинган лемехлар дала синовидан ўтказилди [7].

Тупроқ қаттиқлиги унинг механик таркиби, структурали ҳолати ва намлигига боғлиқ бўлиб, тупроқ қаттиқлиги одатда тупроқни сиқилишга кўрсатаётган қаршилиги билан изоҳланади. Тупроқнинг қаттиқлигини ўлчаш бирлиги сифатида МПа қабул қилинган бўлиб, тупроқ қанчалик қаттиқ бўлса, у шунча мустаҳкам деб қаралади, яъни уни увалаш (парчалаш) учун катта энергия ёки куч талаб этилади. Бу ҳолат айниқса ёзда буғдойдан бўшаган далаларни шудгорлаш жараёнида кузатилди. Бунга алоҳида эътибор бериш керакки, шудгордан кейин катта-катта кесакларни (35-50 см) ҳосил бўлиши кузатилди. Сабаби тупроқнинг намлиги 9-16 % атрофида бўлганда, ушбу ҳолатда тупроқнинг жуда қаттиқлиги аниқланди [8].

Ерни шудгорлаш жараёнида катта миқдорда ёнилғининг сарфланиши, плуг лемехининг ишчи юзасини тезда ейилишига олиб келиши аниқланди. Натижада ерни шудгорлаш ишлари сифатсиз ва катта энергия ҳисобига бажарилиши кузатилди. Тупроқ қаттиқлиги уни юмшатиш ва увалаш учун мўлжалланган ишчи қисмлар конструкцияларининг мустаҳкамлигини таъминлаш учун жуда зарур бўлганлиги сабабли аниқланади [8].

Дала синови Тошкент вилоятининг Оҳангарон туманида жойлашган ерларга ишлов бериш орқали амалга оширилди (1-жадвал).

1-жадвал

Ерга ишлов берувчи плуг лемехларининг дала синовларидан ўтказилган тажриба натижалари

Тупроқнинг таркиби	Синов ўтказилган лемехлар сони, дона	Плуг лемехларининг ишга яроқлилиги		S ₂ / S ₁
		Л53 маркали пўлат, S ₁ , га	40X маркали пўлат, S ₂ , га	
Тупроқли, намлиги 13,3 - 16,4 %, қаттиқлиги 1,65 - 4,7 МПа	8	9,5-11	29-30	2,8
Қум ва тупроқли, намлиги 11,5 - 14,6 %, қаттиқлиги 1,34 - 2,8 МПа	8	12-14	31-32	2,5

Жадвалда келтирилган маълумотлар таҳлиладан, тажриба синовидан ўтказилган Л53 маркали пўлат ейилишбардошлилигидан 40X маркали пўлатдан тайёрланиб темир асосли юқори хромли металл қукунидан қопламалар ҳосил қилингандаги ейилишбардошлилик 2,5...2,8 мартагача юқори бўлиши аниқланган.

Қўлланилган лемехни ейилишбардошлилигини ташқи кўринишидан, асосан деталнинг қирқувчи учи қисмидаги ейилиши таҳлиладан дастлабки хулосаларни олиш мумкин. Лемехга қопланган қопламанинг ғоваклик даражасини камайиши ҳам ейилишбардошлилик даражасини баҳолаш имконини беради (2-расм).

2-расм. Қопламада ҳосил бўлган ғоваклик даражасини оралик масофага қараб ўзгариши

Хулоса. Юқори хромли металл қукунидан газ алангаси ёрдамида ейилишбардош қопламалар ҳосил қилинганда қопламанинг ғоваклик даражаси 7 % гача камайириш мумкин, қопламанинг қаттиқлиги 52...54 HRC дан юқори бўлиши кузатилди.

Л53 маркали пўлатга термик ишлов бериб тайёрланган плуг лемехининг ейилишига нисбатан, таклиф қилинаётган 40X маркали пўлатга темир асосли юқори хромли металл

кукунидан газ алангаси ёрдамида тайёрланиб, қирқувчи юзасида қоплама ҳосил қилинган плуг лемехининг иш унумдорлигини ўртача 2,5-2,8 мартагача ошириш имконини берди.

АДАБИЁТЛАР

1. Гаркунов Д. Н. Триботехника. М.: МСХА, 2005. 356 с.
2. Панов В.С., Нарва В.К., Дубынина Л.В. Технология получения и свойства спечённых материалов и изделий из них. Лабораторный практикум. — М.: МИСиС “Учёба”, 2007.- С.89-93.
3. Нарва В.К. Технология и свойства порошковых материалов и изделий из них. Конструкционные материалы. Курс лекций.- М.: Изд-во МИСиС, 2010.- С.98-104.
4. Пантеленко Ф. И. Восстановление деталей машин. –М.: Машиностроение, 2003. – 672 с.
5. Бернштейн Д.Б. Лемехе плугов. Анализ конструкций, условий изнашивания и применения материалов // Сельскохозяйственные машины и орудий. – Серия 2. – 1994. – с. 37-39.
6. Бердиев Д.М, Абдуллаев А.Х. Кузиев Г.Ш. Влияние высокохромических порошковых покрытий на износостойкость рабочих поверхностей почвообрабатывающих органов// «Universum: технические науки» научный журнал. Выпуск: 3(120). Март 2024. Часть 2. с. 13-17.
7. Бердиев Д.М, Абдуллаев А.Х, Умарова М.А, Ибодуллаев Т.Н. Повышение работоспособности рабочих органов лемеха плуга с помощью высокохромических порошковых покрытий // Journal of Interdisciplinary Science. 2024. pp. 33-37
8. Ҳамидов А. Қишлоқ хўжалик машиналарини лойиҳалаш. Тошкент 1991. -245 б.
9. Berdiyev D.M., Abdullayev V.K., Abdullayev A.X., Kuziyev G.Sh. Yeyilishbardosh qoplama qoplash jarayonining termodinamik ko‘rsatkichlarini hisoblash // “Фан ва технологиялар тараққиёти” Илмий–техникавий журнал №1/2025. 125-131 б.